

– DOI 10.34736/FNC.2024.126.3.007.49-54. – EDN PZPXTE.

2. Ковтун В. И. Адаптивный, универсальный сорт пшеницы мягкой озимой Степячка 3 / В. И. Ковтун, Л. Н. Ковтун // Сельскохозяйственный журнал. – 2024. – № 1(17). – С. 4-12. – DOI 10.48612/FARC/2687-1254/001.1.17.2024. – EDN PZDVMV.

3. Степанова Н. А. Определение продуктивности яровой мягкой пшеницы на основе селекционных индексов / В. С. Сидоренко, Ж. В. Старикова, В. А. Костромичева // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021 № 3(39). С. 91–96. DOI :10.24412/2309-348X-2021-3-91-96. EDN: UGAANL.

4. Плиско Л. Г. Оценка селекционных линий яровой мягкой пшеницы по селекционным индексам / Л. Г. Плиско, В.Н. Пакуль // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 12-3 (66). С. 127-130. DOI 10.23670/IRJ.2017.66.094.

5. Базюк Д.А. Использование селекционных индексов для оценки коллекционных образцов ярового ячменя *Hordeum vulgare* L. / Д.А. Базюк, А.А. Белозерова, Н.А. Боме // Аграрная наука. 2024; 387(10): 96–103. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2024-387-10-96-103>

УДК 631.531: 330:131

DOI 10.5281/zenodo.20427963

МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ MECHANIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN SUGAR BEET SELECTION AND GRAIN PRODUCTION

¹*Е.В. Мезенцева, ²М.Д. Батраков*

¹*E. V. Mezentseva, ²M. D. Batrakov*

¹*Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы,
Гулькевичи*

²*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар*

¹*Pervomayskaya Selection and Experimental Station of Sugar Beet,
Gulkevichi*

²*Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar
E-mail: Imaybest@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения технических средств в технологических процессах селекции и семеноводства сахарной свёклы. Исследования проводились в условиях ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы». Проанализированы показатели эффективности использования технических средств, включая производительность агрегатов, снижение трудовых и энергетических затрат.

Ключевые слова: селекция и семеноводство, технические средства, сахарная свекла

Abstract. *The article discusses the application of technical means in the technological processes of sugar beet breeding and seed production. The research was conducted at the Pervomaiskaya Sugar Beet Breeding and Experimental Station. The article analyzes the efficiency of using technical means, including the productivity of the units and the reduction of labor and energy costs.*

Keywords: *breeding and seed production, technical means, sugar beet*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях механизация технологических процессов является важным фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Использование высокопроизводительных машинно-тракторных агрегатов при обработке почвы, посеве, уходе за посевами и орошении способствует оптимизации технологических операций и повышению продуктивности растений. При этом эффективность применения техники определяется не только её производительностью, но и влиянием на урожайность культуры, выход семян и экономические показатели производства.

Исследования проводились в ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы», где изучались особенности применения технических средств при выращивании маточных корнеплодов сахарной свёклы [1]. В ходе работы анализировались технологические операции обработки почвы, посева, ухода за растениями и орошения, а также оценивалась экономическая эффективность использования машинно-тракторных агрегатов [2, 3, 4, 5].

Целью исследования являлась оценка эффективности применения технических средств в технологических процессах селекции и семеноводства сахарной свёклы, а также определение их влияния на производственные и экономические показатели выращивания маточных корнеплодов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основные операции обработки почвы при выращивании маточной свёклы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные операции обработки почвы при выращивании маточной свёклы [1]

Этап работ	Агрегат	Глубина обработки
После уборки предшественника	Challenger MT-685 + компактомат	10–12 см
Осенняя вспашка	Challenger MT-685 + ПЛН-5-35	22–25 см
Весеннее выравнивание	John Deere + культиватор КР-18	10–12 см
Культивации в период пара	Challenger MT-685 + компактомат	5–12 см
Предпосевная обработка	Challenger MT-685 + компактомат	3–4 см
Внесение макро- и микроудобрений проводилось агрегатом	MTЗ-82.1 с разбрасывателем Promar.	-
Система питания растений и орошение	Beinlich Monsun II и Irrimes	влагозарядковый полив – 350–400 м ³ /га, предпосевные и послеуборочные – 180–200 м ³ /га, вегетационные – 200–300 м ³ /га
Посев и формирование густоты стояния растений	MTЗ-82.1 + ТС-М-8000А-12	на глубину 2,5–3,0 см. 350–400 тыс. растений на гектар
Междурядные обработки	Fendt-716 с культиватором RAU Kultikrop	зависит от засорённости поля, поливов и уплотнения почвы
Защита растений от вредителей и болезней	Amazone UG 3000 Special	-
Уборка маточной свёклы	MTЗ-82.1 с ботвоуборочной машиной Grimme	-

Осенняя обработка почвы при размещении свёклы по чистому пару включает послыйное лущение стерни после уборки колосовых культур и отвальную вспашку. Основной задачей подготовки почвы является своевременное и качественное выполнение всех технологических операций.

После уборки предшественника проводилось рыхление почвы компактоматом на глубину 10–12 см. Вспашка с оборотом пласта выпол-

нялась в ноябре на глубину 22–25 см. Весной проводилось выравнивание почвы и культивация, обеспечивающая рыхление и уничтожение сорной растительности.

При размещении культуры по занятому пару после уборки ранних зерновых и овощных культур проводилось дискование стерни и последующие культивации для поддержания почвы в рыхлом и чистом состоянии.

Рациональное применение удобрений играет ключевую роль в формировании урожая сельскохозяйственных культур. За счёт внесения удобрений формируется до 11–20 % общего урожая.

Сахарная свёкла отличается высокой отзывчивостью на условия питания. Поглощение элементов питания начинается ещё до появления всходов и продолжается в течение всего периода вегетации. В производственных условиях внесение макро- и микроудобрений проводилось агрегатом МТЗ-82.1 с разбрасывателем Promar.

Важным элементом технологии является орошение, которое обеспечивает оптимальный водно-воздушный и питательный режим почвы. Для поддержания необходимой влажности использовалось дождевание. Поливы проводились по следующей схеме: влагозарядковый полив – 350–400 м³/га, предпосевные и послевсходовые – 180–200 м³/га, вегетационные – 200–300 м³/га. Орошение осуществлялось дождевальными машинами Beinlich Monsun II и Irrimes.

Для гибридов сахарной свёклы, созданных на основе цитоплазматической мужской стерильности, большое значение имеют сроки посева и густота растений. Летний посев маточной свёклы проводится в начале августа. Посев выполняется с междурядьем 45 см посевным агрегатом МТЗ-82.1 + ТС-М-8000А-12 на глубину 2,5–3,0 см. Нормы высева составляют: для МС-компонентов – 26–28 плодов на 1 погонный метр; для многосемянного опылителя – 24–26 клубочков на 1 погонный метр.

При этом планируемая густота растений составляет 350–400 тыс. растений на гектар.

Основная задача ухода за посевами – создание оптимальных условий для роста растений, формирование необходимой густоты стояния и борьба с сорной растительностью. Междурядные обработки проводились трактором Fendt-716 с культиватором RAU Kultikrop. Количество и глубина обработок зависели от засорённости поля, поливов и уплотнения почвы.

Для защиты растений от вредителей и болезней применялись обработки опрыскивателем Amazone UG 3000 Special.

Уборку маточной свёклы начинают при среднесуточной температуре воздуха 6–8 °С. В условиях Кубани это соответствует третьей декаде октября – первой декаде ноября. Для удаления ботвы использовался агрегат МТЗ-82.1 с ботвоборочной машиной Grimme. Высота среза листьев составляла 1,5–3,0 см над головкой корнеплода.

После уборки корнеплоды закладывались на хранение в стационарные хранилища в контейнерах при следующих условиях: температура: +2...+3 °С, относительная влажность воздуха: 94–96 %. Для поддержания необходимых условий применялась система принудительной вентиляции с охлаждением и увлажнением воздуха.

Перед посадкой температуру хранения постепенно повышали до +4...+5 °С.

Структура затрат при выращивании сахарной свеклы, а также ключевые показатели эффективности приведены на рисунке 1 и в таблице 2. Удобрения и топливо составляют наибольший удельный вес в структуре затрат.

Рисунок 1. Структура затрат выращивания маточных корнеплодов сахарной свеклы

Таблица 2. Показатели эффективности использования технических средств в селекции и семеноводстве сахарной свеклы

Показатель	Единица измерения	Значение	Значение показателя (пояснение)
Производительность посевного агрегата	га/ч	6–8	Характеризует площадь посева, выполняемую агрегатом за единицу времени, определяет скорость проведения посевных работ
Производительность культиватора	га/ч	8–10	Показывает эффективность выполнения междурядных обработок и ухода за посевами
Производительность опрыскивателя	га/ч	12–15	Определяет скорость проведения защитных мероприятий и своевременность обработки растений
Производительность дождевальной машины	га/ч	5–6	Характеризует эффективность проведения орошения и поддержания оптимального водного режима почвы
Снижение трудозатрат	%	22–28	Отражает уменьшение потребности в ручном труде при использовании современных технических средств
Экономия топлива	%	12–18	Показывает снижение энергетических затрат при применении более эффективных машин и агрегатов
Сокращение сроков выполнения операций	%	18–24	Обеспечивает своевременность проведения агротехнических мероприятий
Снижение себестоимости производства семян	%	10–14	Характеризует экономическую эффективность применения техники

Показатель	Единица измерения	Значение	Значение показателя (пояснение)
Повышение урожайности	%	8–12	Свидетельствует о влиянии точности механизированных операций на продуктивность растений
Увеличение выхода кондиционных семян	%	6–9	Отражает повышение качества и количества семенного материала
Производительность труда	га/чел.-ч	0,45–0,60	Показывает эффективность использования трудовых ресурсов
Энергетическая эффективность	%	10–15	Характеризует снижение энергоёмкости производства семян

Применение современных технических средств при выполнении технологических операций (обработка почвы, посев, уход за посевами и орошение) способствует повышению производительности труда, снижению материальных и энергетических затрат и увеличению урожайности маточных корнеплодов. В результате обеспечивается повышение экономической эффективности производства семян сахарной свёклы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективное выращивание маточных корнеплодов сахарной свёклы возможно при соблюдении комплекса агротехнических мероприятий, включающих правильное размещение культуры в севообороте, качественную обработку почвы, оптимальную систему питания и орошения, а также своевременный уход за посевами. Соблюдение данных технологических требований позволяет повысить семенную продуктивность и качество посадочного материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сравнительная оценка гибридов сахарной свёклы отечественной и зарубежной селекции при выращивании в условиях Западного Предкавказья / А. В. Логвинов, Л. П. Есипенко, К. Н. Горпинченко, Н. Н. Нешадим // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2024. – № 115. – С. 79–84. – DOI 10.21515/1999-1703-115-79-84. – EDN LVBSVZ.
2. Юданова, А. В. Проект комплексной механизации агротехнологий возделывания сахарной свёклы / А. В. Юданова // Инженерно-техническое обе-

спечение АПК. Реферативный журнал. – 2009. – № 1. – С. 193. – EDN JXBSCV.

3. Павелко, И. А. Продуктивность сахарной свеклы при различных технологиях выращивания на фоне отвальной обработки почвы / И. А. Павелко, А. М. Кравцов, Т. Я. Бровкина // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2022. – № 95. – С. 109-116. – DOI 10.21515/1999-1703-95-109-116. – EDN OQJFMU.

4. Еникиев, Р. И. Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при различных сроках посева / Р. И. Еникиев, Д. Р. Исламгулов // Вестник КрасГАУ. – 2021. – № 2(167). – С. 33-39. – DOI 10.36718/1819-4036-2021-2-33-39. – EDN VNSWGA.

5. Смирнов, М. А. Перспективы использования химических и физических способов защиты сырья в семеноводстве сахарной свеклы / М. А. Смирнов, И. И. Баргенов, О. М. Нечаева // Российская сельскохозяйственная наука. – 2023. – № 4. – С. 67-71. – DOI 10.31857/S2500262723040130.

УДК 631.527:633.111.1

DOI 10.5281/zenodo.20427983-412-416

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
МАССЫ ТЫСЯЧИ ЗЕРЕН ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
ECOLOGICAL PLASTICITY AND STABILITY OF A THOUSAND
GRAIN WEIGHT OF SPRING SOFT WHEAT**

М.Е. Мухордова, А.А. Власова, М.В. Урман
М.Е. Mukhordova, A.A. Vlasova, M.V. Urman
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск
FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”, Omsk
E-mail: mukhordova@anc55.ru

Аннотация. В статье представлены результаты оценки экологической пластичности и стабильности массы тысячи зерен 10 сортообразцов яровой мягкой пшеницы в условиях Омской области (2022–2024 гг.). Выделены генотипы, различающиеся по параметрам адаптивности. Установлено, что сорт Уралосибирская 3 сочетает высокую крупность зерна с оптимальной пластичностью и высокой стабильностью, что делает его наиболее адаптивным в регионе.

Abstract. This article presents the results of an assessment of the ecological plasticity and thousand-kernel weight stability of 10 spring soft wheat varieties in the Omsk region (2022–2024). Genotypes with different adaptability parameters were identified. It was found that the Uralosibirskaya 3 variety combines large grain size with optimal plasticity and high stability, making it the most adaptable in the region.

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, масса тысячи зерен, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность.